

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

РАБСТВО И СВОБОДА АБОРИГЕНОВ НОВОГО СВЕТА В НАЧАЛЕ XVI ВЕКА КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ БАТАЛИЙ ИСПАНСКОЙ КОРОНЫ И «ДОМА КОЛУМБОВ»

АШРАФЬЯН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

Аспирант кафедры археологии, истории древнего мира и истории средних веков, факультета истории, политологии и права
Московский Государственный Областной Университет
г. Москва, Российская Федерация

Аннотация: целью работы является показать, что и политика рабского закабаления аборигенов и предоставление им свободы в Новом Свете в начале XVI века является последствием политических и юридических битв внутри Испании между «Домом Колумбов» и «Домом Трастамара» с 1492 по 1513 гг. В результате работы был проведен анализ источников и переведенных с испанского и латинского на русский и английский языки текстов Булл Римского Папы Александра VI от 1493 года, письма католических королей, Законы, подготовленные Хунтой Бургоса 1512 и их дополнения – Законы, подготовленные Хунтой Вальядолида в 1513 году. Также были сопоставлены и рассмотрены хронологические рамки подачи судебных исков Диего Колумбом против Фердинанда II Арагонского и дальнейшее противостояние между короной Испании и «Домом Колумбов». Была также расследованы причины борьбы в Вест-Индии между Францисканским Орденом и Доминиканским Орденом в 1511 году.

Ключевые слова: Бургосские законы 1512, Законы Бургоса 1512, Законы Вальядолида 1513, Поправки Вальядолида 1513, энкомьенда, энкомьендеро, репартимьенто, Диего Колумб, Католические короли, завещание Изабеллы, рабство аборигенов, Вест-Индия, Эспаньола, дом Трастамара, Фердинанд II Арагонский, Изабелла I Кастильская, Антонио де Монтесинос, Педро де Кордова, Хуан Фонсека, францисканцы, доминиканцы, Францисканский Орден, Доминиканский Орден, Дом Колумбов, Дом Трастамара, испанская корона, политика XVI века.

SLAVERY AND FREEDOM OF THE ABORIGINES OF THE NEW WORLD IN EARLY PART OF XVI CENTURY AS A CONSEQUENCE OF THE POLITICAL OF THE SPANISH CROWN AND "THE HOUSE OF COLUMBUS"

Ashrafyan Konstantin

Annotation: the work aims is to show that the policy of enslaving the natives and/or providing them in the New World is a consequence of the political and legal battles within Spain between «The House of Columbus» and the «The House of Trastamara» before 1514.

The work has resulted in an analysis of sources and texts translated from Spanish and Latin languages into Russian and English languages of the bulls of Pope Alexander VI of 1493, letters of Catholic kings, Laws prepared by the Junta of Burgos in 1512 and their additions – Laws prepared by the Junta of Valladolid in 1513. The chronological framework was compared and considered for the filing of lawsuits by Diego Columbus against Ferdinand II of Aragon and the further confrontation between the crown of Spain and the "The House

of Columbus". The reasons for the struggle in 1511 in West India between the Franciscan Order and the Dominican Order were investigated.

Key words: Burgos laws 1512, laws of Burgos 1512, laws of Valladolid 1513, Amendments of Valladolid 1513, Encomienda, encomiendero, repartimiento, Diego Columbus, Catholic kings, Testament of Isabella, aboriginal slavery, West India, Hispaniola, The House of Trastámara, Ferdinand II of Aragon, Isabella I of Castile, Antonio de Montesinos, Antonio Montesino, Pedro de Cordova, Juan Fonseca, Franciscans, Dominicans, Franciscan Order, Dominican order, The House of Columbus, Spanish crown.

Постановка проблемы

Необходимость исследования изменения политики по предоставлению свободы аборигенам Нового Света со стороны Испании на протяжении 1492-1513 года было важной задачей именно сейчас, когда реальные факты о политике короны Испании по отношению к местному населению Нового Света замалчиваются или извращаются [1, с. 232]. Враги Испании – Франция, Англия и Голландия достаточно долго в XVI-XIX веках создавали образ испанца как жестокого и бесчеловечного завоевателя. Мы решили подойти к проблеме политики предоставления свободы аборигенам Нового Света с точки зрения законов, которые принимала испанская корона и их исполнения местной администрацией, которую представлял «Дом Колумбов» с 1493 по 1500 и с 1509, но ограничились в статье 1513 годом. В результате исследования выяснилось, что изданные «Законы Бургоса» в 1512 году были результатом противостояния двух политик в Вест-Индии: коммерческой политики «Дома Колумбов» и политики христианизации аборигенов, проводимой испанской короной в лице «католических королей» из «Дома Трастамара». Принятые с одобрения короны Испании законы после заседаний теологов, юристов и членов Королевского Совета в Бургосе и Вальядолиде в 1512 и, затем в 1513 году, были самыми прогрессивными законами и явились прародителями современных «Прав Человека» и «Законов о труде».

Новизна:

Рассмотрение в разнице подходов к свободе индейцев испанской короной и администрацией Вест-Индий ее представляющей очень редко поднимается в научной литературе и чаще рассматривается как единое целое, что не соответствовало действительному положению вещей в то время. То есть новизна поднимаемой нами проблемы заключается в том, что мы показали диаметрально разный подход и действия по отношению к свободе и правам местного населения и политику со стороны испанской короны - с одной стороны и управляющим от ее имени в Новом Свете «Домом Колумбов» - с другой стороны с 1492 по 1513 года.

Методы исследования

В работе использовались методы источниковедения, документальный метод, хронологический метод и системный метод.

Основная часть

Часть I. 1492 – 1503 года.

В середине марта 1493 в Испанию вернулись два корабля под командованием Колумба [2], которые привезли из далекой земли аборигенов вместе с другими подарками для королей Испании [3].

В булле *Breve Inter Caetera, от Папы Римского от 3 мая 1493 года* все открытые земли отдавались на «вечные времена» в распоряжение Изабелле I Кастильской из рода Трастамара – на тот момент королеве Кастилии и Леона и жене Фердинанда II Арагонского с целью «...возвеличение и ее [католической веры и христианской религии - К.А.] укрепление и распространение ради спасения душ и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов.» [2].

1496 года, 19 декабря в булле *Si convenit* Папа Александр VI объявил титул «католических королей Испании» [4]. И упомянул там же о христианизации аборигенов Нового Света как о важном моменте.

Другой подход к местным жителям открытых земель занял Христофор Колумб. Поскольку он побывал в Гвинее, то видел как обращаются с африканцами португальцы и также решил действовать с местными жителями Вест-Индий. В его письме мы находим слова, что « можно продать 4 000 рабов

и выручить по меньшей мере 20 куэнто... рабы из этих земель, если их привезут будут стоить втрое дороже гвинейских... И пусть даже умирают рабы в пути – все же не всем им грозит такая участь...» и Колумб отправлял корабли с индейцами-рабами в Испанию [2].

Будучи свидетелем выгрузки рабов из приехавших из Америки судов, королева Изабелла также выпустила специальный указ 20 июня 1500 года «*Esclavos de Sevilla, 20 de junio de 1500*» [5, p.201-202; 6], где говорит, что распорядилась дать свободу обращенным в рабство и привезенным в Испанию аборигенам: **«...индейцев, которые были привезены из Индии и проданы... мы приказали освободить...»** [7, p.48, 542; 8, p.23].

Вспыхнувшее восстание испанцев и аборигенов в Вест-Индии привело к тому, что испанская корона расторгла в мае 1499 года договорные отношения с Христофором Колумбом и назначила в том же мае 1499 года заменившего его Франциско Бобадилью, который в сентябре 1499 года раздал землю кастильцам-поселенцам с проживающими на них индейцами [2]. 25 ноября 1500 года, а оба брата Колумбы были привезены в Испанию в кандалах [9]. Колумбы были освобождены, но «Капитуляция Санта-Фе» 1492 года аннулировалась [10, p.167].

3 сентября 1501 года Николаса де Овандо [11] из того же Ордена Алькантары сменил из-за плохого управления Бобадилью и стал Губернатором Вест-Индии с 1502 по 1509 года [2; 10, p.167].

Очень важен вопрос об отношении к рабству испанской короны, которую мы рассматриваем здесь и необходимо отметить, что 14 марта 1502 года в письме католических королей, написанное в Валенсии есть фраза о том, чтобы предоставить отчет **«..обо всем, что вы откроете, и о народах, населяющих острова и материк, которых вы обнаружите. И вы не должны привозить рабов...»** [2].

Николас Овандо ввел положением от 20 декабря 1503 года изданным в Испании систему энкомьенды (репартимьенто), в которой земля принадлежала государству, но давалась поселенцам вместе с жившими на них индейцами. Каждому из испанцев - энкомьендорос давалось определенное фиксированное число жителей местного населения [11; 12, p.23]. Это вызвало очередные восстания индейцев.

Тяжелые работы на золотодобывающих шахтах и тому подобное вели к быстрому вымиранию аборигенов от истощения. Черные рабы были разрешены указом Овандо в начале 1500ых годов, но сами поселенцы нашли более простой выход. А именно: богатые поселенцы нанимали корабли для захвата индейцев на соседних островах [13, p.21-23; 14, с.162-163], чтобы восполнять численность аборигенов, которые должны были быть у них.

Испанская же корона постоянно заботится об индейцах и их христианизации, что мы видим в заповещании королевы Изабеллы I Кастильской от 23 ноября 1504 года: **«нашим главным намерением было попытаться побудить и донести до народов нашу католическую веру, а также послать... священнослужителей... на указанные острова и на Tierra Firme, наставлять.. жителей в католической вере...»** [8, p.14; 15, p.2].

В 1508 году Николас Овандо [11] был снят с должности испанской короной за жестокое обращение с индейцами. Это очень важный факт, показывающий степень и глубину заботы испанской короны о местных жителях.

Глава II. 1509-1513 гг.

В 1509 году губернатором на Эспаньоле был назначен сын Христофора Колумба - Диего Колумб, который удачно женившись приблизился к кастильской знати, недружественной Фердинанду. Вскоре, при поддержке кастильской знати, Диего Колумб подал в суд на испанскую корону и в Кастилии начались судебные разбирательства (Los Pleitos Colombinos) между «Домом Колумбов» и «Домом Трастамара» [10, с. 167; 16; 17, p.347-349]. Положение индейцев-aborигенов еще ухудшилось вследствие раздачи множества земель приехавшим сторонникам «Дома Колумба». Для новых земель нужны были новые люди, а сокращение местного населения катастрофически уменьшалось, поэтому рейды за «живым товаром» на соседние острова стали частыми и вскоре населения на них уже не осталось. На карту же наносились новые близлежащие области, где побывали испанцы. Так на карте появилась и земля с названием «Бимини». С этим островом связана легенда об «Источнике Вечной Молодости», кото-

рая полностью опровергнута исследователем Пеком [10, с. 169; 18].

В 1510 году в Вест-Индию приехали монахи-доминиканцы и в противовес францисканцам озаботились положением местного населения. Они стали собирать множественные факты угнетения аборигенов [19, с.79]. Францисканцы заняли сторону поселенцев, так как местная администрация Диего Колумба благоволила и помогала им строить церкви и содержать их. А земли на которых были францисканские миссии, принадлежали поселенцам-испанцам и на них также работали аборигены. То есть францисканцы заботились о поселенцах и их нуждах, а поселенцы заботились о содержании францисканских миссий.

Не находя поддержки у Францисканского Ордена, местные жители шли к прибывшим и поддерживающим их доминиканцам. Таким образом, именно доминиканцы, едва прибыв в Вест-Индии, получили большое количество жестокого обращения испанцев-поселенцев в отношении индейцев и выступили против существующих порядков. В следующих одна за одной двух воскресных мессах в 1511 году, на которых присутствовали все высшее общество включая Диего Колумба, доминиканским монахом были осуждено правление испанцев. В двух проповедях, названных «Глас вопиющего в пустыне» и «Я повторю от самого начала рассуждения и истины, высказанные мною в прошлое воскресенье, и докажу, что неложны слова мои, которые так вам досадили» [19, с.82] была осуждена вся система управления и отношение к аборигенам. Его речь содержала слова: **«...по какому праву, по какому закону звергли вы сих индейцев в столь жестокое и чудовищное рабство?.. вы убиваете их ради того, чтобы непрерывно добывать и получать золото! Как печетесь вы о том, чтобы наставить их в вере, дабы узнали они нашего господина и творца, и были крещены, и слушали мессу, и соблюдали воскресенье и праздники?..»**.

Францисканец Алонсо дель Эспиналь [19, с.310], снабженный письмами от «Дома Колумба» и францисканцев был послан ко двору в Испанию, с жалобой на разжигание восстания среди аборигенов [19, с.83-85]. Доминиканцы также послали фрая Антонио де Монтесиноса для своей защиты перед Королевским Советом и королем.

В это время шли судебные иски и разбирательства между «Домом Колумбов» в лице Диего Колумба и королем Фердинандом II Арагонским о восстановлении всех прав на земли и 1/10 всех доходов в пользу наследников Колумба «Pleitos Colombinos» [16; 17]. Кастильские аристократы поддерживали Колумба, будучи связанными с ним родственными связями через его жену. Колумб был восстановлен в правах. Это было сильным ударом по Фердинанду и казне.

Тонкий политик Фердинанд принял Монтесиноса [10, с.168] и использовал его обвинения в жестокостях администрации в свою пользу, чтобы показать несостоятельность управления Дома Колумба на новых территориях и повторно отобрать права через суд, как это было уже сделано с Христофором Колумбом в 1499-1500 году.

Важно понимать тот факт, что только королевству Кастилия и Леон были даны земли Нового Света папской Буллой 1493 года. Поэтому, чтобы не давать повод для осуждения администрации Колумба от своего имени, Фердинанд собрал Хунту (Собрание), проходящей в доминиканском Соборе в Бургосе в 1512 году из уважаемых людей – теологов, юристов, монахов, членов Королевского Совета, которые должны были обсудить положение индейцев и показать несостоятельность политики «Дома Колумба» [8, р.14; 9, р.355].

В результате двух десятков заседаний «Хунты Бургоса» были приняты «Бургосские Законы» или «Законы Бургоса» («Las Leyes de Burgos») или по-другому - «Королевские законодательства для хорошего управления и обращения с индейцами» («Ordenanzas Reales para el buen regimiento de los Indios» регулировании отношений между) из XXXV (тридцати пяти) пунктов [20, р.16], которые содержали множество положений о свободе аборигенов и регулировании отношений между индейцами и испанцами.

Но даже это не устроило доминиканских монахов и Педро де Кордова – глава доминиканцев в Вест-Индиях лично приехал и настоял, чтобы последовала одна Хунта (Собрание) в Вальядолиде в 1513, которая привела к дополнениям «Законов Бургоса» 1512 и известна как «Законы Вальядолида». в количестве 4 пунктов [8, р.20].

Индейцы уравнивались в правах с кастильцами как вассалы испанской короны и вводились ограничения на труд детей, беременных женщин, налагались обязанности для христианизации местного населения испанскими колонистами [5, с.203].

Заключение

Конфликт интересов испанской короны и семьи Колумбов длился с 1500 года, когда были аннулированы данные Христофору Колумбу права на все открытые им земли, пожизненное управление ими и десятая часть доходов, обещанная ему «Капитуляцией в Санта-Фе» в 1492 году.

Как мы видим, права на владение открытыми Колумбом землями, данные короне Кастилии и Леона в 1493 году Папой Римским, обязывали проводить христианизацию индейцев и были важнейшей частью предоставления этих прав и это подтверждается во всех остальных буллах 1493 года и других документах. Однако евангелизация местного населения Колумбом не осуществлялась. Наоборот, им велась практика работорговли аборигенами с целью получения прибыли, причем с неоднократным нарушением распоряжений королевы Кастилии и Леона - Изабеллы I Кастильской о запрете торговли индейцами как рабами.

Диего Колумб, - сын Христофора Колумба в мае 1511 года выступил против испанской короны в суде в Севилье в Кастилии и инициировал судебные разбирательства, которые длились между Домом Колумбов и испанской короной с 1492 по 1540 год включают 3500 страниц документов [16; 17]. Это привело к политическим и юридическим противостояниям королей Испании и наследниками Колумбов, в результате которых стали возможно принятие законов, которые были направлены на указание о плохом управлении Диего Колумбом земель Вест-Индии, но одновременно уравнивали в правах индейцев и кастильцев как вассалов испанской короны.

«Законы Бургоса» 1512 года из 35 положений и их дополнения «Законы Вальядолида» 1513 года, состоящие из 5 дополнений, стали прототипом современных «Прав Человека» [6, р.1-2; 20; 21, с. 46] и современных «Законов о труде» или «Трудового Законодательства», устанавливая множество ограничений на труд аборигенов при их привлечении к работам у испанских поселенцев.

Эти законы были самыми гуманными законами того времени по отношению к аборигенам, хотя и явились результатом политического противостояния между «Домом Колумба» и «Домом Трастамара», который представлял Фердинанд II Арагонский.

Список литературы

1. Светлакова, Ольга Альбертовна МОНТЕСКЬЕ И ИСПАНИЯ // Вестник РХГА. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monteskie-i-ispaniya> (дата обращения: 13.09.2020).
2. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы [Электронный ресурс] / Х. Колумб. — Москва : Эксмо, 2008. — 512 с. — Подарочные издания. Великие путешествия. — ISBN 978-5-699-29618-7. — Режим доступа: <https://www.labyrinth.ru/books/179561/>.
3. Flint, V. I. Christopher Columbus [Электронный ресурс] / V. I. Flint // Encyclopædia Britannica. — 2020. — Режим доступа: <https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus>.
4. La bula curiosamente no aparece en los bularios impresos. Fue publicada recién en 1952 cf. E. REY, La Bula de Alejandro VI otorgando el título de «católicos» a Fernando e Isabel en: «Razón y Fe» 146 (1952) 59-75, 324-347; *ibid.* Reyes Católicos, en: DHEE III, 2083-84]
5. Vallejo Piug, F. d. Leyes de Burgos 1512 [Электронный ресурс] / F. d. Vallejo Piug // *Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. — 2010. — Т. 27. — С. 199-203. — ISSN 1134-7627. — Режим доступа: <http://ddf.vufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/586/Leyes%20de%20Burgos%20de%201512.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
6. 20 Junio 1500 mediante una Real Provisión Isabel la Católica prohíbe la esclavitud [Электронный ресурс] // *Historia.com. El pasado as el cultura*. — 2017. — Режим доступа: <https://www.historia.com/magazine/20-junio-1500-mediante-una-real-provision-prohibe-la-esclavitud/>.

7. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas [Электронный ресурс] / J. Andrés-Gallego. — Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. — 1384 с. — Режим доступа: http://www.larramendi.es/i18n/cms/elemento.cmd?idRoot=estaticos&id=estaticos/paginas/tres_grandes_cuestiones.html
8. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista [Электронный ресурс] / R. S. Domingo // Revista jurídica de Castilla y León. — 2012. — Т. 28. — С. 1-55. — Режим доступа: <https://www.researchgate.net/publication/332850029>.
9. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws. [Электронный ресурс] / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 нояб.-19 октября 2012. — Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colon, 2012. — Режим доступа: <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
10. Ашрафьян, К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 г. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2020. No 2. С. 166–174. DOI: 10.18384/2310-676X-2020-2-166-174
11. The Editors of Encyclopaedia Britannica. Nicolás de Ovando [Электронный ресурс] / The Editors of Encyclopaedia Britannica. // Encyclopædia Britannica. — 2020. — Режим доступа: <https://www.britannica.com/biography/Nicolas-de-Ovando>
12. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) [Electronic resource] / J. F. O'Hara // The Catholic Historical Review. — 1917. — Vol. 3, № 2. — P. 131-150. — Available from: <https://www.jstor.org/stable/25011495>.
13. Worth J.E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823 // Southeastern Archaeological Conference, Randell Research Center Florida Museum of Natural History. 2004, October. p. 21–23.
14. Ашрафьян, К. Вымершее племя Калуса как гегемон Южной Флориды в XVI-XVII веках: причины его военного лидерства среди других народов Флориды. [Электронный ресурс] / к. э. Ашрафьян // Саратовский научный вестник. — 2020. — Т. 9, № 1 (30). — С. 159-164. — Режим доступа: <https://doi.org/DOI 10.24411/2309-4370-2020-11205>.
15. Franck, A. E. Las Leyes de Burgos 1512 [Электронный ресурс] / A. E. Franck // Academia. — 2015. — Режим доступа: https://www.academia.edu/36814476/LAS_LEYES_DE_BURGOS_1512
16. Документы о судебных тяжбах. Vilar T. V. Documentos Los Pleitos Colombinos (https://www.researchgate.net/publication/319139023_Columbus's_Inheritance_A_New_Edition_of_the_Misnamed_Pleitos_Colombinos (accessed 5 December 2019)).
17. Egío García, J. L. Columbus's Inheritance. A New Edition of the (Misnamed) Pleitos Colombinos [Электронный ресурс] / J. L. Egío García // Rechtsgeschichte - Legal History. — 2017. — № 25. — С. 347-349. — Режим доступа: <https://doi.org/10.12946/rg25/347-349>.
18. Карта Петро Мартира д'Ангиера (Петера Мартира) 1511 г. (https://www.infestation.net/photo_gallery.php?photo_id=873)
19. Лас Касас Б. История Индий. - Л.: Наука, 1968. - 471 с
20. Christopher-Columbus <https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus/The-second-and-third-voyages>.
21. Luaces, P. G. 1514: Real Cédula que permite el matrimonio mixto, un hecho que destroza la Leyenda Negra [Электронный ресурс] / P. G. Luaces // Libertad Digital. — 2014. — Режим доступа: <https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/almanaque-de-la-historia-de-espana/1514-real-cedula-que-permite-el-matrimonio-mixto-un-hecho-que-destroza-la-leyenda-negra-8880/>.
22. 1512–1513. The Laws of Burgos [Internet] // Colonial Latin America Chronology. — <http://faculty.smu.edu/bakewell/bakewell/texts/burgoslaws.html>.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 7 декабря 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 8.12.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 16,77

МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru